

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ В УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Бобоярова Д.Ф.

Навоийский государственный педагогический институт

E-mail: boboyaromadilya97@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются семантические вопросы глаголов движения в английском и узбекском языках. При этом сравнительный анализ глагола движения английского и узбекского языков проводится в пространстве особо релевантного микрополя, конкретно указывающего на семантические параметры глаголов движения, а также предполагающего применение различные методы лингвистического анализа.

Ключевые слова: семантика глаголов, глаголы движения, глаголы английского языка, глаголы узбекского языка.

1. Введение

В последние годы изучение семантики признано одной из глобальных проблем языкознания. В частности, сложная и разнообразная лексико-семантическая классификация глаголов в разных языках создает ряд трудностей для изучения языков, т.е. в овладении тем или иным языком, в определении лексических значений слов и их семантических соотношений с другими словами. Достижения языкознания в описании языковой системы с точки зрения различных подходов и направлений подготовили базу для осмысления языковых процессов в свете новой научной доминанты - язык мыслящей личности, для развития в этом русле идей.

Глагол - это одна из самых сложнейших и важнейших самостоятельных лексико-грамматических категорий в системе частей речи, обозначающая процессуальный признак предмета в общем смысле термина. Наиболее сложными являются все лексико-грамматические аспекты глаголов по

сравнению с лексико-грамматическими аспектами других самостоятельных частей речи. Глагол в системе частей речи противопоставляют, в основном, имени. Особенно сложным является семантический аспект глагола, что имеет тесную связь с проблемой, с планом содержания, основной единицей которого является значение языковых знаков. Проблема значения - это неотъемлемая часть взаимоотношения языка, мышления и действительности.

Ни один семантический пласт лексики не может существовать без глаголов движения. Под глаголами движения понимают группу глаголов, связанных между собой семантически, морфологически и категориально [1]. Они могут обозначать движение в одну сторону и обратно, в разные направления, по кругу. Важно изучать функционирование глаголов непосредственно в речи, чтобы разграничить их значения с помощью контекста.

Английские, русские глаголы движения изучались с точки зрения их лексического значения, внимание исследователей обращалось на семантические особенности данной группы глаголов, в том числе в сопоставительном аспекте, рассматривались особенности функционирования глаголов движения в тексте.

Введение глагола движения английского и узбекского языков в пространство особо актуального исследовательского микрополя, экспликация языковых факторов, конкретно указывающих на семантические параметры глаголов движения (перемещения), предполагают применение к ним самых различных методов лингвистического анализа.

Глаголы движения в английском языке обладают сложно-направленной семантикой, которая передается совершаемыми движениями относительно определенного ориентира. При описании ситуации движения необходимо учитывать пространственные характеристики перемещения объектов.

К сожалению, до сих пор нет устойчивости в терминологии, не существует единого мнения по вопросу о принципах выделения и разграничения глаголов данной группы в пространстве английского и узбекского языков, по-разному устанавливаются её количественный состав.

2. Литературный обзор по данной тематике

Глаголам движения посвящено большое количество работ отечественных и зарубежных лингвистов. Английские, русские глаголы движения изучались с точки зрения их лексического значения, внимание исследователей обращалось на семантические особенности данной группы глаголов, в том числе в сопоставительном аспекте, рассматривались особенности функционирования глаголов движения в тексте.

Многие авторы занимались вопросами изучения английского глагола, например, Л. Талми, У. Чейф, В. Кук, Р. Лонгакр, З. Вендлер, Ч. Филлмор, Н.А. Кобрин, Н.Т. Валеева, О.Л. Гамова, Т.А. Майсак, Е.В. Рахилина, Е.Е. Голубкова, И.В. Логинова, Л.А. Абдюкова, А.Н. Злобин и др. Глаголы движения в английском языке выделяются в отдельную лексико-семантическую группу, их изучением занимались Б. Левин, Р. Лонгакр, Г. Миллер и Ф. Джонсон-Лэрд, М. Мёрфи.

Проблемой выражения движения интересовались такие исследователи семантики и грамматических особенностей глаголов русского языка, как Ю.Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, В. Г. Гак, Р. М. Гайсина, Г. А. Золотова, Н. Ю. Шведова и др. А изучению глаголов движения в узбекском языке посвящены работы Р.Юнусова, С.Гиясова, Б.Р.Менглиева, А.А.Салкаламанидзе, Б.Жураева, Р.Сафаровой, М.Нарзиевой и др.

Лексико-семантическая группа глаголов движения в сопоставительно-типологическом плане рассматривается в работах У.Г.Андреева (английский и русский языки), М.Р. Саттаровой (русский и узбекский языки), М. Сырбу (русский и румынский языки), Л.Д. Умаровой (русский и татарский языки), Р.Х. Харташкиной (русский и монгольский языки), А.К.Чокубаевой (английский и киргизский языки).

3. Сопоставительный анализ глаголов движения английского и узбекского языков

В последние годы наблюдается более широкое распространение такого подхода к изучению языка, при котором анализ схождений и расхождений, осуществляемый в практических целях, проводится на фоне данных типологии, но особенности сравниваемых языков определяются по отношению к общим средствам человеческого языка. Иначе говоря, сопоставительная типология находится на стыке типологии и сопоставительной лингвистики. Преобразование языковых систем и подсистем двух языков, их исследование независимо от родства и территориальной распространенности получило название сопоставительной лингвистики. В современной сравнительной типологии, несмотря на ее значительные успехи, остаются нерешенными многие вопросы. Известный шведский лингвист Г.К.Якобсон [2] в конце 70-х годов писал: «Общеизвестно, что несмотря на растущие усилия ученых в области сопоставительного описания языков в течение 25 лет, мы все еще блуждаем во тьме и не имеем ни общепризнанной лингвистической теории, лежащей в основе этой области науки, ни соответствующего метода». Выход из создавшегося положения Г.К.Якобсон видит в создании общей теории системного сопоставления языков. Изучение разносистемных языков осуществляется на базе выделения актуальных проблем, среди которых наиболее приоритетным, на наш взгляд, является глагол и исследования его многоаспектной системы. Со стороны словообразовательных возможностей, и в целом деривационного потенциала глаголы движения представляются одной из самых активных групп в русском и узбекском языках. Глаголы движения принадлежат к праславянской лексике. Они имеют соответствия не только в славянских, но и в индоевропейских и балтийских языках. Несмотря на свой архаический характер, они активно употребляются в русском и узбекском языке на протяжении многих веков. Глаголы движения обладают высокой частотностью. Например, согласно словарю «Лексических минимумов современного русского языка» некоторые из этих глаголов входят в 500 наиболее употребительных слов русского языка. Глаголы движения традиционно представляют собой объект лингвистических и

методических исследований. Сведения о них можно найти не только в исследованиях, специально посвященных данной группе, но и в изданиях академической грамматики русского и узбекского языка, в учебниках для студентов филологического профиля и в пособиях по русскому и по узбекскому языку для иностранных учащихся. Однако в них, как правило, отражено использование глаголов движения в разговорной речи в их прямом значении и в некоторых вторичных значениях. Наш скромный вклад в исследование данной группы глаголов заключается в том, что в нём впервые ставятся и подвергаются попытке решения вопросы функционирования глаголов движения в разноструктурных английском и узбекском языках. Под глаголами движения понимается группа глаголов, которые связаны не только семантически, но и морфологически. Универсальные ситуации получают неодинаковое членение и по-разному запечатлеваются в различных языках.

Однако в работах этих языковедов изучение семантического аспекта узбекского глагола движения недостаточно отвечает требованиям современной науки о языке. Так, в книге «Fe'l» — «Verb» профессора А.Гулямова [3] отмечается, что «глагол - часть речи, которая выражает действие и состояние». По этой лексической особенности глаголы делятся автором на глаголы действия и на глаголы состояния. Действие и состояние, обозначаемые глаголами, обычно связаны с лицами и предметами. В грамматике слово «harakat - (action)» употребляется в широком смысле. Оно вместе со словами “yugurmoq”, “yurmoq”, “qimirlamoq”, которые выражают динамическое действие, выражает также и значение таких слов, как “eshitmoq-tinglamoq”, “ko‘rmoq”, “eslamoq”, “hidlamoq”, “ushlamoq”, “yotmoq”, “quvonmoq”, “mudramoq”, “oqarmoq”, “qoraymoq”, “yasharmoq”, “qatimoq”, которые связаны с физическим состоянием людей и не имеют непосредственного отношения к словарным значениям действия. Поэтому к значениям действия относится и значение состояния. Не зря пишется, что «глагол - та часть речи, которая обозначает действие».

Семантический аспект глагола отличается от семантических аспектов других самостоятельных частей речи, например имени существительного, тем, что глагол выполняет функцию в языке, которая детерминируется тремя факторами:

- 1) соотнесённостью с реальной действительностью, которая представляет собой не лица предметов, а лица их отношений, действий и состояний;
- 2) категориальной семантикой сочетающихся с глаголом предметных имён;
- 3) типом смысловых отношений между действием, его субъектом и объектом, а соответственно - типом мыслей «субъект-действие», «действие-объект», «субъект-действие-объект» [4-7].

Например, узбекский глагол движения «uchmoq» — (fly), как и другие глаголы движения, соотносится с реальной действительностью — обозначает движение в воздухе; значение «движение» тесно связано со значением существительного одушевлённого характера в единственном числе (qush- bird); значение «uchmoq» соответствует предикатному смыслу и может реализоваться по модели «S (subject) + P (predicate)» {Qush havoda uchdi — Bird flying in the air}.

Следует отметить, что этими определениями не исчерпана семантическая возможность узбекского глагола «uchmoq». Здесь перечислена его семантическая потенциальность с точки зрения узуса. «Uchmoq» употребляется и в отношении движения людей, где будут реализовываться побочные, не узусные (узуальные) его значения, а реализуется одно из потенциальных значений коннотативного употребления глагола {uchmoq - fly}.

Или, например, слово «Yurmoq» - (go) // «bormoq». Субъектом узбекского глагола «yurmoq // bormoq» — (go), чрезмерно широкого по объёму выражаемого им понятия, может быть “odam” — (Human), “hayvonot” — (animal), средство передвижения {mashina, arava, parovoz, tramvay}, явление природы «yomg‘ir» — (rain), “qor” — (snow) и даже абстрактные понятия - “vaqt” - (time), “hayot” — (life).

Узбекский глагол «yurmoq» в английском языке имеет целый ряд лексических эквивалентов, например: «walk, go, move, drive».

4. Выводы

Все исходные бесприставочные глаголы движения - несовершенного вида. Однако они широко используют приставочное словообразование, в результате чего у них возникают новые оттенки значений и часто меняется видовая форма. Для производных префиксальных образований в сфере глаголов движения характерно наличие видовых корреляций, образование которых нестандартно

Категория вида в узбекском языке в меньшей степени выражена синтетическими и в большей степени - аналитическими формами. Все аналитические видовые формы глагола противопоставлены друг другу и образуют систему. Вопрос о категории вида в узбекском языке является спорным. Некоторые из узбеководов вообще отрицают наличие грамматической категории вида, в то время как глагол движения, будучи динамической частью речи, немислим вне этой категории. Вместе с тем, правильное решение вопроса о видах глагола в узбекском языке связано с решением общих вопросов грамматики, с определением грамматических категорий вообще, а также с определением строгих границ словообразования и словоизменения. Вопрос о том, имеется ли в узбекском языке грамматическая категория вида, связан, таким образом, прежде всего с вопросом определения самого понятия грамматической категории.

Вид глагола движения является грамматической категорией. Он охватывает все глаголы движения, выражая своё значение уже в глагольных основах. Так как вид - одна из важнейших грамматических категорий в системе глагола.

Литература

1. Морозова В. Ю. Глаголы движения в художественных текстах английского языка // Исследования молодых ученых: материалы II

Международной научной конференции (г. Казань, июль 2019 г.). — Казань: Молодой ученый, 2019. — С. 60-61.

2. Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. – Москва, 1972. – С. 95–113.

3. Ghulamov A. Verb. Materials from the current Uzbek language. - Tashkent: UzSSR FA publishing house, 1954. p. 3.

4. Sobirov A. Investigate the Uzbek language lexicology based on the principle the structure of systems. - Tashkent: Ma'naviyat, 2004. -140 p.

5. Азизов А. Сопоставительная грамматика русского и узбекского языков // Морфология. Ташкент, 1960.

6. Rasulov R. Meaning structure of Uzbek verbs. Monograph 2nd edition. - T: 2008. 142 p. 7-p.

7. Менглиев В.Р. Семантические свойства и синтаксические возможности морфологических средств: автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.02.02. - Ташкент, 1996. - 24 с.